

O'ZBEKCHA YORDAMCHI FE'LLARNING O'ZIGA XOS LEKSIK - GRAMMATIK XUSUSIYATLARI

Kamalova Aziza Islomovna

Samarqand davlat chet tillar instituti

Ingliz filologiyasi kafedrası o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6645604>

Annotatsiya. Mazkur maqolada o'zbekcha yordamchi fe'llarning o'ziga xos leksik-grammatik xususiyatlari haqida fikrlar keltirib misollar bilan muallif muammoni hal qilishga harakat qilgan.

Kalit so'zlar: fe'l, bog'lama fe'l, sof bog'lama, to'liqsiz fe'l.

Fe'l - harakat, holat yoki jarayonni ifodalab, zamon, aspekt, mayl, nisbat, perfekt, modallik va boshqa shu kabi grammatik kategoriyalarga ega bo'lgan so'z turkumidir. Fe'llar harakat ma'nosini bildiruvchi so'zlardir. Grammatikada harakat tushunchasi juda keng bo'lib, u uxlamoq (to sleep), yotmoq (to lay), turmoq (to stand) kabi fe'llar ifodalaydigan holatlarni, qo'rqmoq (to afraid), zavqlanmoq (to enjoy) kabi fe'llar bildiradigan biologik jarayonlarni shu kabi hodisalarni o'z ishiga oladi. Bulardan har birining o'ziga xos xususiy tomonlari bo'lishi bilan birga ularning hammasi uchun umumiy bo'lgan tomoni ham bor, ya'ni bularning hammasi zamon bilan bog'liq holda yuz beruvchi hodisa hisoblanadi.

O'zbek tilida ham ingliz tilidagidek yordamchi fe'llar mavjud, lekin o'zbek tilida bunday fe'llar aynan yordamchi fe'llar deb atalmaydi. Ya'ni o'zbek tilida yordamchi funksiyani fe'l shakllaridan ravishdoshda, bog'lama fe'l vazifasini o'tovchi ba'zi bir fe'llarda, to'liqsiz fe'llarda kuzatishimiz mumkin. Yana bunday fe'llarning asosiy vazifalaridan biri ergash gapni bosh gapga bog'lash uchun xizmat qiladi.

Bog'lama fe'l bo'lmagan so'zni fe'lga xos ma'no va vazifaga moslovchi yordamchi fe'l hisoblanadi. Masalan:

Tolib injener bo'ldi, Tolib injener bo'lyapti, Tolib injener bo'lmoqchi. Gaplarida bo'l yordamchisi injener so'zi bilan qo'llanilib, mayil, zamon, shaxs – son ma'nolarining ifodalanishi uchun xizmat qilayapti.

Bog'lama funksiyasini bajaruvchi birlik o'z leksik ma'nosini qisman saqlashi yoki faqat bog'lama funksiyasini bajarishi mumkin. Shunga ko'ra bog'lamaning ikki turi farqlanadi:

1. Sof bog'lama.
2. Yarim mavhum bog'lama.

Leksik ma'nosini yo'qotgan, sof grammatik funksiya bajaruvchi bog'lama sof bog'lama deyiladi. Masalan:

Edi, ekan to'liqsiz fe'llari: O'qituvchi edi.

Leksik ma'nosini tamomila yo'qotmagan, ma'lum darajada saqlagan bog'lama yarim mavhum bog'lama deyiladi. Masalan: hisoblanadi, deyiladi, bo'l so'zlari leksik ma'nolarini ma'lum darajada saqlagan holda bog'lama funksiyasida qo'llana oladi [1]. Masalan:

Dissertatsiyani yoqladi, fan nomzodi bo'ldi. (H. G'ulom)

Bu yigit fabrikamizning ilg'or ishchilaridan hisoblanadi.

“Bo'lmoq” fe'li bog'lama vazifasida kelib, “biror holatda bo'lmoq, biror holatga o'tmoq, shunga erishmoq “kabi ma'nolarni ifodalaydi. Masalan: Opam master bo'ldi. Men a'lochi bo'ldim.

U otlar bilan birikib keladi. U institutni bitirib, o'qituvchi bo'ladi. Karim kasal bo'lib qoldi, doctor uni tuzatdi.

U hozirgi zamon ma'nosi uchun ham kelasi zamon ma'nosi uchun ham qo'llaniladi.

Men injener bo'laman.

(1. Men endi injener bo'laman. 2. Men hozir injenerman.)

Bog'lama vazifasida, bo'l fe'lidan tashqari, boshqa ba'zi fe'llar ham qo'llana oladi. Masalan: sanamoq, hisoblamoq.

Ancha kitob keltirildi. Ular hali sanaladi. (mustaqil fe'l.)

Karim aktiv student sanaladi. (bog'lama)

Ko'rinadiki, bu vazifada keladigan fe'llarda leksik ma'no kuchsizlangan bo'ladi. Fe'l shakllaridan ravishdosh gapda bog'lovchi fe'l vazifasida keladi va shu bilan birga fe'lning qandaydir shakli o'rnida qo'llaniladi [2].

Keksa master Kuznetsov o'z shogirtlaridan faxirlanib, u ham yaxshi tilaklar bilan bir ikki so'z aytdi – da, Omonovga o'rin berdi. (Iboxon)

Misoldagi “faxrlanib” shakli o'rnida “faxrlandi – da” shaklini va “aytdi – da” shakli o'rnida “ aytib shaklini qo'llash mumkin. Demak, faxrlanib shaklidagi - (i)b ravishdosh yasovchisi -di affiksi bilan -da bog'lovchisi xos vazifada qollanilayapti.

To'liqsiz fe'l sifatdosh, ravishdosh va harakat nomlariga birikib, fe'l zamonlarining analitik usul bilan yasalgan shakllarini hosil qiladi. Shuningdek, boshqa so'z turkumlari bilan kelib, bog'lama vazifasini bajaradi. Edi to'liqsiz fe'li boshqa so'z turkumlari bilan kelsa, tuslovchi affiks olib, ot kesimning bog'lama vazifasida keladi. Masalan:

Xaritonov ashillani ham gapni ham qoyil qilar, umuman, juda yoqimtoy yigit edi.

Ekan shakli sifatdosh bilan birga, voqea – xodisaning keyincha ma'lum bo'lganligi, holat, payt, sabab ma'nolarini ifodalaydi va bog'lama fe'l vazifasida keladi. Masalan:

O'ylab qarasa, Erto'yev unga qattiq gapiradigan holatda emas, tili qisq ekan. Emish shakli bog'lama vazifasida kelganda eshitganlik, gumon, noaniqlik ma'nilarini bildiradi. Masalan: Shu erda bir muddat dam olishimiz kerak, boradigan qishlog'imiz hali ancha olis emish.

Bundan tashqari, "demoq" fe'lidan "deb" ravishdoshi yasalganda, "deb" ravishdoshi bog'lovchi vazifasida kelib, ergash gaplarning ba'zilarini ya'ni shart, maqsad, sabab ergash gaplarni bosh gapga bog'laydi.

Maqsad ergash gapli qo'shma gap qismlarini bog'laydi va buyruq va istak fe'llaridan so'ng kelganda maqsad ma'nosini anglatadi. Masalan:

Shofyor odamlar o'tib ketsin deb, huddi mashinani o'sha panjara eshigi yonida to'xtatdi.

To'ldiruvchi ergash gapli qo'shma gap komponentlarini bog'laydi.

Masalan: Gavhar muhabbat haqida yozishdan tortingan bo'lishi mumkin, deb sira o'ylamadi.

Sabab ergash gapli qo'shma gaplarni, masalan:

Hoshimjonning ishlariga qarab, g'o'zalarimiz durust ekan deb, oz bo'lmasa g'aflatda qolay dedim.

Desa bog'lovchi so'zi payt, shart ergash gaplarni bosh gapga bog'laydi. Masalan:

"Agar davrada kurash tushayotgan polvon raqibiga suyabroq ur desa, polvon emas.

Ergash gaplarni bosh gaplarga bog'lashda fe'lning shaxssiz shakllari muhim rol o'ynaydi. Fe'l shakllari ergash gapning kesimi bo'lib turib, uni bosh gapga birlashtiruvchi asosiy Grammatik vositalardan hisoblanadi va ko'pgina ergash gaplarni bosh gapga bog'lash uchun xizmat qiladi. Sifatdoshlar ergash gaplarning kesimi bo'lib kelganda, shaxs, son qo'shimchalarini olmaydi, egalik va kelishik affikslari bilan birga qo'llaniladi. Sifatdoshlar yordamchilar bilan birga kelib, payt, shart, sabab, to'siqsiz, o'lchov – daraja, chog'ishtirish – o'xatish, ravish ergash gaplarni bosh gapga bog'laydi.

Masalan: -(a)r affiksini olgan sifatdosh ekan to'liqsiz fe'li bilan birga ergash gaplarning kesimi bo'lib keladi. Masalan:

Yo'lchi ahvolni biroz engillashtiradigan bir yo'l ustida o'ylarkan, eshikdan bir kishi kirib keldi.

To'liqsiz fe'lning edi, ekan shakllari bilan birga keladi.

Mard unga yollanib ishlashni taklif qilgan ekan, nomard rozi bo'libdi.

Ravishdoshning -(i)b affiksi yordamida yasalgan shakli turli ergash gaplarni bosh gapga bog'laydi. Masalan:

-guncha shakli orqali yasalgan ravishdosh payt ergash gapni bosh gapga bog'lash uchun xizmat qiladi.

Yer to'ymaguncha, el to'ymas.

Ravishdoshning - gach affiksi yordamida yasalgan shakli payt va sabab ergash gaplarning kesimi tarkibida kelib ergash gapni bosh gapga bog'laydi. Masalan:

Biz ipak ishida tolalar chizgach, chin - mochin rassomi aro yo'lda lol.

To'ldiruvchi ergash gapda ham biz fe'lining bog'lovchi fe'l vazifasida kelganini ko'rishimiz mumkin. Masalan:

Men istar edimki, siz biznikiga kelsangiz.

Bo'ronov J.B "O'zbek tilida ham ingliz tilidagi kabi yordamchi fe'llar bor" deb ta'kidlaydi va ularga emoq, bo'lmoq, ko'rinmoq (horg'in ko'rinmoq), o'xshamoq, tuyulmoq va boshqa fe'llarni kiritadi [3]. O'zbek tilida yemoq to'liqsiz fe'li bo'lib uning edi ekan, emish, emas, esa kabi shakllari mavjud. Bu fe'l mustaqil ravishda qo'llanilmaydi. Harakat ma'nosiga ega emas. Ular turli ma'nolarni ifodalaydi va har xil Grammatik vazifalarda qo'llaniladi. Bu fe'l otlar bilan ham fe'llar bilan ham qo'llaniladi. Masalan:

Bog' edi, ishlar edi, go'zal ekan, kelgan ekan.

Ketganmish. Qarasholmas emish

Bo'lmoq fe'li mustaqil fe'l vazifasida yuz bermoq, voqea bo'lmoq ma'nolarida qo'llaniladi. Masalan:

Kecha majlis bo'ldi.

Ko'makchi fe'l vazifasida -(i)b affiksli ravishdoshlar bilan qo'shib, ish - harakatni tugallanganligini bildiradi. Masalan: Ayol paxtasini to'kib bo'lguncha, Gulomjon unga yer ostidan razm solib turdi.

U ot kesim tarkibida bo'glama fe'l vazifasida keladi. Masalan:

Ortoq Ahmedov zavodga direktor bo'ldi. Bu kishi mening o'qituvchim bo'ladilar.

Ko'rinmoq, o'xshamoq fe'llarini ham yordamchi fe'l vazifasida kelganligini quyidagi misollarda ko'rishimiz mumkin. Masalan:

To'qay orasiga suqilib kirgan qumlikdan o'tishgach, olisda hali barg yozmagan daraxtlarning novdalari chuvalashgan qizimtir ipdek bo'lib ko'rindi.

G'ira - shira yorishib kelayotgan cho'l tongida bu alnga juda g'alati bo'lib ko'rinardi.

U qorong'uda notanish kishi orqasidan borarkan, ikki tizzasida mador qolmaganidan yurayotganga emas, sudralayotganga o'xshadi.

Bu misollar orqali keltirilgan izohlar ingliz va o'zbek tillaridagi grammatikalizatsiya hodisasida uchraydigan sintaktik o'zgarishlardan biri bo'lib hisoblanadi.

Umuman olganda ingliz va o'zbek tillari yordamchi fe'llarini kuzatish jarayonida shining guvohi bo'ldikki, ular ikki tilda ham umumiy va o'ziga xos xususiyatlariga egadir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Hojiyev A. "Lingvestik termenlarning izohli lug'ati".- T., "o'qituvchi " -1985y
2. Abdurahmonov G.A., Shoabdurahmonov Sh.Sh, Hojiyev A.P "O'zbek tili grammatikasi . Tom I Morfologiya. "O'zbekiston nashiryoti". - T.,1975y . b.516
3. Bo'ronov J.B. "Ingliz va o'zbek tillari qiyosiy grammatikasi.". - T.,1973. "O'qituvchi " b.180
4. Asadov, R. M. (2016). SYNTACTIC VALENCY ON THE EXAMPLES OF SYNTAXEME ANALYSIS OF TRIVALENT ELEMENTS IN THE POSITION OF NON-NUCLEAR APPOSITIONAL PREDICATING COMPONENTS (NAP2). of Chelyabinsk State University, (9), 33.